

منهج مقارنة النص الشعري في النقد القديم من خلال

الجدل حول المتنبي ابن وكيع التنيسي نموذجاً

د. عباس بن يحيى

جامعة محمد بوضياف - المسيلة -

لم تخل قضية المنهج في النقد العربي القديم من متابعة الدارسين المحدثين، ومال الكثيرون إلى تأكيد خلو ذلك النقد من منهج ما (1)، وربما كان لتطور المناهج النقدية وتنوعها حديثاً، الأثر الكبير في الضغط على الباحث أثناء محاولة درس هذا الموضوع. ولكننا حينما نأتي إلى دراسة السرقات مثلاً، نجد الصياغات تتجه كثيراً إلى عبارة (منهج دراسة السرقات) أو (اعتماد منهج السرقات في النقد)، فمحمد مندور يتحدث عن دراسة السرقات دراسة منهجية، ويبين أنها لم تظهر إلا بظهور أبي تمام (2)، كما أن إحسان عباس الذي لم يتحمس كثيراً لفكرة المنهج في النقد العربي القديم، يقيم (منهج السرقات)، وكثما شعر بشيء من الحرج أمام المصطلح، فقال (3): "ولسنا نقول إن ابن وكيع وأضرابه قد أسرفوا في الميل إلى إظهار محصولهم من الحفظ لدى الكشف عن السرقات، ولا أنهم تصفوا في نسبة السرقة إلى الشعراء، إذ لو قلنا هذا القول لكاننا نقرّ هذا المنهج النقدي، ونقتصر في تعقبه على بعض نتائجه، ولكننا نقول إن انتحاء هذا المنهج كان ضلالاً بعيداً في تاريخ النقد الأبي". فقد يكون صحيحاً وجود ملامح لمنهج أخذت تتبلور كلما تطورت الممارسة النقدية، وليس من الضروري أن تتحدد مناهج نقدية ذات أصل فلسفي أو علمي، حتى يتمكن الباحث من تقييم وتصنيف المساهمات النقدية أياً كانت.

ولصلاح فضل توضيحات مهمة بشأن المنهج؛ فقد أوضح أن المفهوم الاصطلاحي للمنهج ارتبط بأحد تيارين؛ ارتبط أولاً بالمنطق، فصار يعني الوسائل والإجراءات العقلية طبقاً للحدود المنطقية التي تؤدي إلى نتائج معينة، وسماه المنهج العقلي؛ لأنه يلتزم بحدود الجهاز العقلي ليستخرج النتائج، وارتبط ثانياً بحركة التيار العلمي - مع ديكرت - الذي يحتكم إلى الواقع ومعطياته وقوانينه، وسماه المنهج التجريبي. وبين أن المفهومين لم يتعاقبا بل تعايشا " فقد يطلق المنهج ليراد به المنظومة المرتبة التي يمكن عن طريقها الوصول إلى نتائج منطقية، وقد يطلق المنهج ليراد به المنهج التجريبي" (4). وانتهى إلى أن للمنهج النقدي مفهومين: عام وخاص؛ فالعام يرتبط بطبيعة الفكر النقدي ذاته في العلوم الإنسانية بأكملها، هذه الطبيعة الفكرية النقدية أسسها ديكرت على أساس أنها لا تقبل أي مسلمة قبل عرضها على العقل" (5)، أما الخاص فهو الذي يتعلق بالدراسة الأدبية، وبطرق معالجة القضايا الأدبية والنظرة إلى مظاهر الإبداع بأشكاله وتحليلها" (6). ولا ريب أن المستويين واسعان، بل وقديمين.

من هنا، فإن مصطلح المنهج أوسع من مفهوم المناهج الحديثة ومن صورتها الحالية؛ أي أنه على امتداد النظام العقلي والوسائل والمراحل الإجرائية العلمية نفسها مهما كانت بسيطة، فكما اثبتت الممارسة على مبادئ العقل أو شروط العلم صحّ تحسس المنهج والبحث عن طبيعته. ومن المناسب التساؤل في صدر هذه النقطة إن كان ابن وكيع على وعي بالمنهج، وإن كان قد سار في عمله وفقه؟.

فمن الثابت استناداً إلى متن نص (المنصف) أن ابن وكيع استعمل هذا المصطلح أو ما يعوضه ويقرب منه في نفس الدلالة تقريباً، فيقول مثلاً بعد توضيحه لخطة الكتاب: ليكون ما نورده له وعليه مقيساً على أسس قد أحكمناه، ونهج قد أوضحناه" (7). ويبدو أن لكلمتي (الأس) و(النهج) دلالة واضحة على المنهج (8)، كما أن الباحث يستفيد من العبارة إدراكه لأهمية المنهج في عمل الناقد، بل نفهم أنه يعتمد كثيراً من القواعد الأساسية في الإجراء المنهجي، فقد

نكر هنا القياس الذي اعتمده كوسيلة هامة في بحثه، وقد علق حين ذكر أصول الشعر وأنواع البديع أن المقصود أمثلة "تقيس عليها" (9)، كما اهتم بالمبادئ العلمية الضرورية لمباشرة النص، ففضل التمهيدي بتحديد أنواع السرقات وأنواع البديع وعناصر الشعر، قبل الشروع في نقد النصوص. والمسألة هي في الأساس تحديد للمصطلحات أولاً، فوقف عند حدود وتعريفات أوجه السرقات وفروع شعر والبديع، ونكر الخلافات حول المصطلح (10)، وانتقد بعض المصطلحات كالتسليم والتتبع (11)، غير أن تنظيم دراسة الظاهرة وتحديد منهجها وخطة لكتاب منذ البداية يبقى من أبرز مظاهر منهجه وأكثرها لفتاً للانتباه؛ إذ أنه لزمها عن وعي وبمهارة حقيقية (12).

يمكن القول إن المنهج العام هو دراسة السرقات لدى المتنبي وسائر ما يمكن لحظه من عيوب وأخطاء، وأن خطة الكتاب سارت وفق تنظيم دقيق؛ فواع السرقات، أنواع الشعر، أنواع البديع، دراسة تطبيقية، أما منهجه النقدي الخاص، فإنا نحاول تحسسه بقراءة متن (المنصف) نفسه؛ إذ تضمن أسلوبه في النقد وطريقته في دراسة النص، وهو ما يمكن تلخيصه في بعض النقاط.

- تأصيل النص:

وتبدو هذه المرحلة الأولى في مباشرة النص؛ فقد بدأ مثلاً بتحديد المدونة المعرضة للدراسة؛ أي دراسة شعر أبي الطيب من أوله إلى آخره (13)، وقد يكون مصنفه من أوائل الدراسات - إن لم تكن أولها - التي التزمت بدراسة ديوان كامل، إذا استثنينا شروح الدواوين وما إليها، ويشير إلى أول شعر قاله (14)؛ أي أنه يتبع مساره الإبداعي؛ ولهذا يتصور أن قصيدة أخرى دالية فيها غزل جاف ربما قالها في "أول زمان عشقه قبل أن يرق" (15)، فمن الواضح أن لترتيب النصوص ومراعاة ذلك الترتيب دوراً في التحليل، كما يلاحظ كذلك أن أبياتاً وردت سقط نصفها من الراوي (16)، ويورد أيضاً من أحد المفسرين بيتاً لم يجده عنده في نسخته (17)، ويمحص الروايات، فينتقدها حتى ولو كانت بصيغتها

المروية تخدم موقفه، ذلك أن الرواي ظاهر العصبية⁽¹⁸⁾، كما يناقش رواية بيت وأثبته لجميل⁽¹⁹⁾.

فدراسة ابن وكيع للديوان " قصيدة إثر قصيدة حسب الترتيب التاريخي نسخة ديوانه المروية؛ وفي هذه الناحية لا يمثل (المنصف) كتابا نقديا وحسب، بل هو يفيدنا فائدة جلية في تحقيق الترتيب الذي رآه للديوان"⁽²⁰⁾، ولكنه ليس مجرد إيراد للديوان بل متابعة علمية ومنهجية واعية لنصوصه، تهتم بانتقاد الرواية وتمحيصها.

فتأصيل النص مرحلة مهمة في مباشرة النص الأثبي⁽²¹⁾ والممارسة النقدية؛ إذ كثيرا ما وقعت أخطاء في التقييم والحكم بسبب خطأ الرواية، سواء في النقل أو الضبط ونحو ذلك، فالتأصيل تشكل للخطوة الأولى للأساس العلمي في النقد وفي المنهج.

- الفهم والتأويل:

تلي مرحلة التأصيل مرحلة الفهم والتفسير والتأويل، وقد أدرك ابن وكيع أهمية هذا العنصر في العملية النقدية فألح عليه كثيرا⁽²²⁾؛ إذ كان يعرف أنه يتعامل مع شعر (مشكل) و(صعب)⁽²³⁾، يمثل عنصر الفهم والتفسير جزءا هاما في التعامل معه ونقده؛ وهو ما يتضح في تركيز المعركة حول المتنبي في كثير من الأحيان حول فهم شعره؛ ولذا يتطلب الأمر روية ونقاشا حول المعنى والدلالات الحقيقية للنص.

إن غرض الشاعر ومقصده هنا جزء من العناصر التي استهدفها نقاد تلك المعركة، سواء كانوا في صف الشاعر أو ضده فكل كلام وجه وتأويل⁽²⁴⁾، ويوضح أبو القاسم الأصفهاني في مأخذه على تفسير ابن جني لشعر المتنبي أن " المعنى محجوب، وإذا جاءت العبارة ولم تكشفه بقي المعنى في حجاب. وقول أبي الفتح مشاكل للفظ المتنبي بلا تفسير"⁽²⁵⁾. فالنقاش النقدي هنا أساسه اختلاف بين القراءات؛ ولهذا السبب ركز ابن وكيع على تفسير الأبيات وإعادة

النظر في معانيها المتداولة، وانتقد تأويلات كثيرة لها، معتمدا على بعض
المستندات التي سنتناقشها في الفصل الموالي.
- المناقشة والإقناع:

والمناقشة عنصر مهم أيضا في منهج ابن وكيع بل إنها تغطي كل عمله؛
لأنه اعتمد في ممارسته النقدية على صورة حوارية غالبا بين وجهات نظر
مختلفة ومتعددة، وإذا طرحنا الدوافع جانباً، فإن (المنصف) عبارة عن مناقشة
طويلة حول ديوان المتنبي، اتبنى على تمحيص شعره وتقييم مختلف الآراء حول
أبياته. وعلى الرغم من أنه يلتزم بعرض النص ثم التعقيب عليه، إلا أن طريقته
تقوم على إيراد الرأي النقيض ومناقشته وفحص أدلته وحججه، وهي التي
اعتبرها ابن وكيع أساس الموقف النقدي كله، بل إنه يفترض في أحيان كثيرة
أيضا الرأي المخالف ويقوم بتحليله متخيلا حججه.

ولهذا اهتم خلال عرضه لمنهج منذ البداية بأهمية الشاهد المقنع للعقل
كما قال (26)، وخطأ المخالفين المعجبين بالمتنبي أنهم متعصبون؛ وذلك لأنهم
مقلدون لم يحكموا العقل والطم، ولرفضهم الحجج التي قدمت لهم (27)، ولهذا
سخر من أبي الطيب حين جاء بكتاب المنكر والمؤنت لابن السكيت كدليل على
مسألة نحوية فتهرب وقال: ما هذا بخط جيد (28)، وسخر أيضا من ناقد متعصب
اكتفى بتبرير سلوك المتنبي النحوي حين قال " ما كان يعتقد في النحو إلا معرفة
الإعراب التي يصل بها إلى الصواب. بغير تعليل له " قال ابن وكيع: " وهذا تهرب
من السؤالات، وتسلم من إقامة الجوابات، وفيما أوردناه مقنع " (29).

- شمولية العمل النقدي:

حين يتطرق الأمر بتقييم نص المتنبي، فإننا نصطدم بما يتداول عن كتاب
مثل (المنصف)؛ إذ عُد مساهمة حول السرقات، ومن اختصرت ملاحظات أغلب
القراء والباحثين المحدثين حوله في هذا النطاق لا تتعداه، وقد سبق ابن وكيع
نفسه إلى التنبيه إلى أن عمله أوسع من ذلك، فبين أنه عمل على " إلحاق ما
فيه من عيب غير السرقة بالمسروق، خوفا من أن يقول قائل: تجاوز عن أشياء

من الغثات واللحون والمحالات كانت أولى من النكر للسرقات " (30)، وأوضح أيضا أن ذلك يشمل فحص المعنى واللفظ والإعراب.. (31).

من هنا، فإن ابن وكيع آمن بأن عمله النقدي - عكس ما رآه مقيموه - ينبغي أن يكون شاملا، واجتهد في ثلثيا دراسته لتحقيق ذلك؛ إذ أنه كان يدرك أن تتبع ظواهر أخرى في النص الشعري غير السرقات أولى وأهم، رغم أنه احتفظ بروح مؤلفه وبتوجهه العام وأغراضه المرسومة له.

- البحث عن الأصول: من الطبيعي أن يعتمد منهج ابن وكيع على البحث عن أصول المعاني والخصائص الشعرية الهامة، فدراسته اهتمت بشكل كبير بمسألة السرقات وعلاقة شعر المتنبي بشعر غيره، رغم أن هيمنتها على متجزئه النقدي لا تلغى - كما سبق - اهتمامه بالجوانب الأخرى في النص. فإذا كان الظاهر هو الاهتمام بسرقات المتنبي لإبطال فكرة تفوقه والانتقاص منه في مسار المعركة حوله، فبته مهتم بالسرقات كما يقول: " حتى لا يظن بنا ظان أنا لم نعلم أصولها " (32).

والحق أنه اتجه هنا إلى تتبع أصول المعنى والصياغة الشعرية والمقارنة بينها وهذا مهم، رغم عدم صحة كثير من الأبيات التي تصور رابطا بينها وبين شعر المتنبي. فكان المعنى - باعتبار فكرة التحوير والاستعادة - يهاجر ويتنقل من زمن إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى، ولكنه يبدل شكله في كل مرة، ولناخذ مثلا وقوفه عند قول المتنبي (33):

إذا سألوا شكرتهم عليه وإن سكتوا سألتهم السؤال

فهو يشاكل قول أبي تمام:

يُعطي ويشكر من يأتيه يسأله فشكره عوض وماله هدر

ومثله قول ابن الرومي:

يا من إذا ما سألناه استهل لنا فإن سكتنا تجنى علة الطلب

وأفضل منها كلها قول البحري:

جاد حتى أفنى السؤال فلما باد منا السؤال جاء ابتداء

وهناك أمثلة كثيرة يمكن الوقوف عندها لتتبع ابن وكيع لمسار المعنى وتنقله في الشعر القديم⁽³⁴⁾. والمهم أن منهجه تركز حول السرقات، ولكنه أيضا بحث عن أصول المعاني والإضافات الشعرية والإبداعية، التي اعتبرها نقاد القرن الرابع هي المطلوب في الإبداع الشعري بعد تقلص المعاني وتضيق سبل القول.

- الموضوعية:

من المؤكد أن العوامل والدوافع الذاتية شديدة الوضوح في الممارسة النقدية التي صاحبت قضية السرقات والخصومات بشكل عام. ولا بد أن لارتباط الشعر والثقافة عموما ببلاط من البلاطات وما يستتبع ذلك من قرب من السلطة، واستفادة اقتصادية ومن المكاة الاجتماعية، الأثر الأكبر في إنكفاء الخصومة والتنازع والتحاسد. وقد كانت واضحة جدا في حالة المنتبي، ورافقه منذ نبوغه إلى مقتله.

لكن الغريب أن الخطاب النقدي في القرن الرابع لم يلح على مسألة في الممارسة النقدية إلحاحه على الموضوعية. فحتى أولئك النقاد الذين أغرقوا في ولائهم للشاعر، أو الذين اشتدوا في مناصرة خصومه، لم يتوقفوا عن اللهج بضرورة العدل والإنصاف، والبعد عن الهوى في التقييم والحكم.

وقد لاحظ جمال الدين بن الشيخ في مصنفات نقاد الموازنات والسرقات " هوسا بالموضوعية والإنصاف " (35)، وبالفعل فقد تحولت هذه التأكيدات - بتكرارها وتواترها لديهم - إلى ما يشبه الموضة، أو الهاجس العام، وكان النقد كان يحس بأثر ضغط الذاتية - التي يتذكر المحدثون أثرها في أحكام المحافظين - سيما وأن موضوع النقاش هو في الغالب شعر، أو شاعر انقسموا حوله إلى أنصار وخصوم، وكلاهما تحركه نوازع ودوافع ذاتية، يبرز التحاسد والتنافس في أكثرها، ويغيب لذلك، الإنصاف وتحري العدل، وهي بعض العبارات التي لم يفتأ نقاد القرن الرابع يرددونها في رسائلهم، إشارة منهم إلى أهمية هذا العنصر في الممارسة النقدية⁽³⁶⁾.

لكن التلقي القديم لخطاب ابن وكيع النقدي أجمع على إخراج دراسة ابن وكيع من دائرة البحث الموضوعي وأمن في وصفه بالذاتية والتحامل، فقد اعتبر ابن رشيقي مضمون الكتاب مبالغات، خاصة مقدمته فقال: "وأما ابن وكيع فقد قدم في صدر كتابه مقدمة لا يصح لأحد معها شعر إلا الصدر الأول إن سلم ذلك لهم، وسماه كتاب المنصف" مثل ما سمي اللبيغ سليما، وما أبعد الإنصاف منه؟" (37).

ومثل ذلك نقرأه لابن دحية الكلبي (ت 633هـ)، إذ وصف ابن وكيع في كتابه بأنه "أجور من قاضي سدوم" (38)، أو أنه بتعبير ابن القارح قد "خاف على المتنبي" (39)، ومثل هذه العبارات نلقاها عند الباحثين المحدثين الذين قيموا الكتاب انطلاقا من موقع ابن وكيع من قضية الخصومة حول المتنبي، فدراسته حسب الإماراتي "أبعد ما تكون عن الإنصاف" (40)، وهو يأخذ من عبارات ابن وكيع ما يدل على التحامل، بل ينبغي في نظره أن نعجب "من رجل يصرف شطرا من عمره في تصنيف يتحدث فيه حديث موتور، وكان له على أبي الطيب ثارا قديما. فهذه (سرقة توجب القطع) وهذا كلام قائله (مختل) متوهم، و (هذا هنيان محموم)، وما أشبه ذلك مما لا يتقدم بنا في النقد والذوق خطوة واحدة" (41)، وإذا كانت تلك اللهجة قد وردت في طور من أطوار النقد القديم وفي مناسبة معينة، فإن لهجة الباحث تجانسها وقد لا تكون مزكاة في البحث العلمي الحديث، ومن أصداء تلك الأحكام أيضا ما قد يكون بالغ فيه بلاشير في قوله عن (المنصف) بأنه "كتاب مجرد من الطرافة بقدر إساءة التسمية، ويشبه من جميع الوجوه رسالة الصاحب بن عباد، ويعنى هذا الكتاب الذاتي المحض بالتفاصيل وأحيانا بالكلمة، فقد اكتشف السرقات في كل مكان" (42).

لكن الحقيقة أن ابن وكيع تميز بالابتعاد عن إظهار اندفاعه وذاتيته، والتأكيد على عنصر الموضوعية في الخطاب النقدي عكس الحاتمي الذي أرسى مساهمته وصاعها في سياق (الفضح) و(الهدم) صراحة، وبلغت ذروة الذاتية في رسالته التي تشكلت ضمن جلسة مناظرة شهيرة جرت في بغداد، يجهر فيها

باستمتاعه بإفحام المتنبي، وإضحاك خصومه منه، وإثارة إعجابهم بمهارة الحتمي وثقافته⁽⁴³⁾، وقد لاحظ إحسان عباس " أنه أقل اندفاعا وانفعالا من الحتمي، يتناول الأمور في هدوء يوهم بالموضوعية⁽⁴⁴⁾؛ أي أن الذاتية تختفي من النص رغم تأكيد الباحث من وجودها. فدوافعه وعواطفه غالبا ما تختفي حينما يتناول القضايا ويستغرقه النقاش، بل إنه ينكر أن يتحول النقد إلى مجرد سب كما نراه في حملته على النامي⁽⁴⁵⁾، فالدوافع الذاتية خفية مهمة في النقاش العقلي والعلمي الذي توخاه، ولذا قد نستفيد من مقارنة قول الإمراني السابق بما قاله إحسان عباس من أنه لا يرى أن ابن وكيع لم يدفع بالنقد الأبوي إلى الأمام، وبأن عمله دراسة مستأنية للمتنبي⁽⁴⁶⁾.

فابن وكيع يلج منذ البداية على مجانبة الهوى، والحرص على العزل. ويبدو أن موقفه يستند في خطابه إلى عدة عناصر:

_ الأول أن النقد عمل يعتمد على العقل والاستقلالية في الحكم. فأنصار المتنبي هم صورة كاملة في نظره للذاتية والتقليد والتعصب، فأولى به أن يتجنبه، أو يظهر الحياد ويلج عليه.

_ والثاني أن الغرض من الكتاب كما بين - أو حاول - ليس هدم المتنبي أو " الطعن على فاضل.. " ⁽⁴⁷⁾، بل إن موضوعه " الفائدة للقارئ " ⁽⁴⁸⁾. ولهذا السبب حول كتابه عن طريق ومنهج الحتمي إلى صورة تشبه طريق الناقد المتبصر الذي يهدف إلى إصلاح النقد وتعليمه.

- والثالث أن النقائص والسرقات التي حاول (إثباتها) هو وغيره في شعر المتنبي، لا تحط منه كشاعر كبير، وقد أعلن ذلك صراحة. ويبدو أنه كان يعرف ذلك مسبقا، فحاول ألا يسقط في ما وقع فيه المحافظون حينما أعجبوا بالشعر المحدث، لكنهم رفضوه تعصبا وهوى، فأقر بجودة شعر المتنبي، ونوه بمكائنه، وحاول في الوقت نفسه جاهدا ومن خلال دراسته للسرقات والعيوب، التقليل من حدة التعلق به والإقبال عليه.

وباعتبار عنوان الكتاب (نصا موازيا Paratexte)؛ يهدف إلى تكثيف المضمون، فإتينا نقرأ في عنوان بحثه دلالات متقاربة، أبرزها الإشارة إلى الموضوعية، لأنها المعنى المركزي للإصاف. وقد أوضح هو بنفسه دلالة العنوان قائلا لصديقه: " وقد عرفتك الآن.. مما يوجب حكم السرقات من الإصاف، ولقبنا كتابنا (المنصف)؛ لما قصدنا من إصاف السارق والمسروق منه" (49). ونستنتج أنه يرمي إلى العطل في الحكم؛ أي عكس غيره ممن وصفت مساهماتهم بالجور أو اللاعقل، وأن حكم السرقات أو نقد السرقات مبني في جوهره على الإصاف؛ إذ يتحول إلى محض اتهام وانتقاص غير مقبول إذا افتقد العطل والحياد. ويوضح معنى الإصاف مبينا أنه كناقد لا يأتي " في كل ذلك إلا ما ننسب به إلى العطل، ويقع شاهده العطل " (50). فالعطل مرتبط بإقامة الحجة والدليل، وصحة الدليل مبنية وموقوفة على قبول العطل له؛ فالنظر العقلي مضاد للتسويق العاطفي أو الهوى؛ أي أن العطل مرتبط بمنهج. ولذا نقرأ له: " لتفاضل بين الشعراء بأصل، وتنطق بعطل" (51). لكن الموضوعية في الممارسة النقدية تقتضي كذلك الاعتراف والإقرار بما هو ضد رغبتنا في الحكم، " فما استحقه على قائله سلمته إليه، وما قصر فيه لم أدع التنبية عليه " (52).

فالمبدأ العام الذي حاول ابن وكيع أن يوحى للقارئ أنه التزمه، هو في مثل عبارته " وسأصنفه في كل ذلك " (53) أو مقلبا الحق على المجاملة بإبداء الموقف " غير متحيف لك ولا عليك " (54). ويبدو أنه قد استمد هذا المبدأ العام من تقييم شيخه المهلبي، الذي قال حين ذكر المتنبي - رغم تجافيه عنه - " كان شاعرا " (55)، وهذا إقرار مهم؛ لأن الشطط في التعصب أدى أحيانا إلى تحويل المتنبي إلى مجرد سارق متطفل على التراث الشعري.

والموضوعية تناقض كذلك الحكام المطلقة، فهي ممارسة ضد المنهج العقلي؛ ولذلك يصرح "على أنني لا أقضي على أبي الطيب بأن جميع كلامه مسلوب ولا كل فضله مضروب، وإذا جاء البيت لم يبلغني من أين أخذه مما يستحسن سلمته إليه، حتى يوجد له استخراج سرقة " (56).

وسنلقى ابن وكيع غير مجانب تماما - ولو صوريا - لهذا المبدأ الذي اعتمده، فقد أنصفه بالفعل في كثير من مظان بحثه... بل لقد انطلق - عكس الحاتمي - من إعلان احترامه لمكاتبه المتنبي الأثبية، والاعتراف بمستواه الفني، فقال: " إن القوم لم يصفوا من أبي الطيب إلا فاضلا، ولم يُشهرُوا بالتقريب منه خاملا، بل فضلوا شاعرا مجيدا، وبلغا سيدا، ليس شعره بالصعب المتكلف ولا باللين المستضعف. بل هو بين الرقة والجزالة، ودون الإطالة، كثير الفصول، قليل الفضول " (57).

فموقف المعجبين والمنحازين لأبي الطيب غير مرفوض على علته؛ أي من حيث المبدأ أو بشكل مطلق؛ لأنه شاعر متميز يستحق هذا التأييد والتقريب. ولكن المشكلة تكمن في بناء الموقف النقدي على التقليد الساذج، وعلى التعصب، بل وعلى تعدي حدود القواعد النقدية في دراسة شعره، ومن ثم قبول نقائصه واختلالات شعره وتبريرها، رغم تناقضها مع الحجة والدليل. بل إنه ينعت بالإبداع، فقوله مثلا (58):

مرت بنا بين تربيتها فقلت لها: من أين جئت هذا الشائن الغربا؟
 فاستضحكت ثم قالت: كالمغرب يرى لبيت الشرى وهو من عجل إذا انتسبا
 قال: " هذا من الخروج المليح إذا ما لراد من المديح ولا تعرفه العرب.
 إنما قولها: دع ذا وامدح فلانا" (59). كما أبدى إعجابه أيضا ببنية قول المتنبي (60):

تذله المروءة وهي تؤذي ومن يضيق بذله الغرام
 تعلقها هوى قيس ليلى وواصلها فليس به سقام

فهو " كلام مستوفي الأقسام، مليح النظام، أخبرنا بالتذاه المروءة التي ينقل حملها على الناس، وشبه ذلك بالتذاه العاشق الغرام، ونكر أن تعلقه لها تعلق قيس ليلى وهي في نهاية التعلق بها.. " (61)، وهذا تقييم موضوعي يتضمن اعتراف يعز وروده من الخصوم.

فالتعصب هو السبب في رفض النص الجيد، مثلما كان حال المحافظين من نقاد القرن الثالث، وهو ما يرفضه ابن وكيع حتى ممن يقف في جبهته ضد المتنبّي وأنصاره. ولهذا يقول حين وقف عند قول المتنبّي (62):

كَأَنَّ الْعَيْسَ كَانَتْ فَوْقَ جَفْنِي مُنَاخَاتٍ فَلَمَّا تُرِنَ سَالَا

قال: " وقد أشدني بعض المتعصبين على أبي الطيب بيتا زعم أنه لمتنمي الزمان، لم يذكره لي، قال:

إِنَّ الْجَمَالَ عَلَى جَفُونِي بَرَكٌ فَإِذَا أُتْرِنَ أَقَامَتِ الْمَحْبُوسَا

ولست على ثقة من روايته لظهور عصبية، فإن كان صادقا فقول أبي الطيب أحسن؛ لأن مبناه أعذب ومعناه أصوب " (63)، فرفضه لنص اعتمده غيره لإثبات سرقة المتنبّي أذل على حرصه على إنصافه، وهو منسجم في هذا الرفض مع القاعدة التي وضعها في التعامل مع شعر المتنبّي، حين شرط عدم الحكم بالسرقة إلا إذا كان لديه سند مروي (64)، بل لقد وقف أيضا ضد ما عده أبو العباس النامي في سرقات المتنبّي، حين جعل في الغث مثلا قول المتنبّي (65):

خَفَّ اللَّهُ وَاسْتَرَّ ذَا الْجَمَالَ بِبَرَقِ فَإِنْ لُحِتَ ذَابَتْ فِي الْخُدُورِ الْعَوَاتِقُ

قال يرد عليه: " ولست أعتده غثا لأن الجمال يمدح به الملوك. وخصّ العواتق شهرة لما رأين من جماله، فالمعنى صحيح، واللفظ فصيح، فلم صار غثا؟ " (66)، فما أورده النامي غير مقنع، لخلوه من مبرر مقنع، والقاعدة تقتضي أن تكون الحجج التي اتبني عليها الحكم مقنعة للعقل.

بل ويوضح خلل نقد النامي للمتنبّي؛ فهو عنده غير مبني على دراية بالقضايا النقدية وحسن تطبيقها على النص. فقد نقل من رسالته اعتباره لقول المتنبّي (67):

مَحَكٌ إِذَا مَطَّلَ الْغَرِيمُ بَدْيَيْهِ جَعَلَ الْحَسَامَ بِمَا أَرَادَ كَفِيلَا

مأخوذا من قول أبي تمام:

لَا تَأْخُذْتَنِي بِالزَّمَانِ فَلَيْسَ لِي تَبِعَا وَلَسْتُ عَلَى الزَّمَانِ كَفِيلَا

فابن وكيع ينكر أية علاقة بين البيتين " ولا أعلم به تعلقا [يقول] إلا بنلفظ (كفيل). فإن كان أول من تكلم بـ(كفيل) أبو تمام، فقد أخذ لفظه لا معناه، وإلا فما يتعلق كلام أبي تمام بكلام أبي الطيب في شيء أصلا " (68)، فتعطيل الحكم بالسرقه هنا غير سليم؛ إذ لا يكفي الاعتماد على مجرد الاتفاق في كلمة. وقد يحق للباحث أن يتساءل عن علاقة ابن وكيع بموقف النامي وتلقيه لرسالته، فكأنه يقف منها موقفه من شعر المتنبي وليس موقف من هو معه في جبهة واحدة، بل إن لهجته تلو أحيانا. وتقسو في تطبيقه على آراء النامي ويحمل عليه، غير مبال باتحيازهما إلى نفس الموقف، فعندما ينقل من رسالته قوله عن بيت المتنبي (69):

ريان لو قذف الذي أسقيته لجرى من المهجات بحر مزبد

أنه مسروق من قول البحرى:

صديان من ظمأ الخقود لو أنه يسقى جميع دعائمهم لم ينقع!

يلقى ساخرا منه بقوله: " فهذا يخبر عن ريان لو مَجَّ جميع ما شربه لجرى من المهجات بحر مزبد، وهذا يخبر عن صديان لو شرب جميع دعائمهم لم يرو صداه. وهذا ضد المضى. ولو أدخل هذا في قسم المعكوس من الشيء إلى ضده لكان أليق. ولو قال هذا الكلام من لم يعرف الشعر رواية، ولم ينتقده دراية لقبح، فكيف بشاعر يوازن بشعره شعره، ويطاول بقدره قدره؟ " (70). والحقيقة أن عبارة ابن وكيع لا تنطوي على السخرية فقط، بل تلمح إلى تعصب النامي الذي زحزحه دخول المتنبي ضمن حضرة سيف الدولة عن مكانته كشاعر الأمير المقدم، كما تلمح إلى جسامه خطئه؛ لأنه ممن نafs المتنبي وطاوله، وممن اكتملت لديه الثقافة النقدية، فليس مرد الخطأ إلا إلى التعصب والذاتية التي أوقضت في خطأ فادح خلال تطبيقه للقاعدة النقدية على البيت.

ويتضح ذلك أكثر حين ينقل عنه تطبيقه على بيت يلي بعد البيت السابق، وهو قول المتنبي (71):

أنى يكون أبنا البرية أم وأبوك - والثقلان أنت - محمد

فقد علق النامي عليه يخاطب أبا الطيب (72):

" فأين ذهبت، وفي أي ضلالة همت، من أي قلب جهالة اغترفت؟

هذا النوع الذي أكثرت العجب به؛ هو الذي أكثر التعجب منك "

قال ابن وكيع: " قلم يزد على سب أبي الطيب سباً من غير إيضاح العيب

في قوله، ثم اتبرى بوضح اختلالات البيت. فالذاتية حولت النقد إلى سب صرف،

وهو ممارسة لا علاقة لها بالنشاط النقدي؛ إذ المطلوب هو إيضاح العيوب كما

قال، وذلك يتطلب التحليل وإيراد الحجج، وهو المقصود بصفة الموضوعية،

والمحقق لها، فلو كان مغرقاً في الذاتية كما أشار بعض من ذكرنا سابقاً من

الباحثين، لكان تقبل وأكد مواقف النامي على الأقل مادام يصدد خصم مشترك،

ولكنه كما هو واضح من نصوصه، فضل إنصاف المتبني، بل ودحض تصورات

النامي.

والواقع أن ما نراه مما يشبه التناقض بين موقفه خصماً وبين هذا

الإنصاف، وكذلك للتدقيق في تحليل خطابه النقدي وفحص متن (المنصف)، يدفع

الباحث إلى محاولة إعادة النظر في محتويات كتابه كله، وتنظيم مادته في شكل

جداول للحصول على إحصاءات تقرب فهمنا من الصحة، ولنبدأ بمحاولة تنظيم

وزبح أحكامه على الأبيات حسب نوع الحكم من خلال الجدول التالي:

أبيات (فارغة)	أبيات قصر فيها عن السابق	تساويه مع السابق	إنصافه وإعلان إجلته وأحقته	اختلال البيت وفساده (لغة) نحو مضى..)	ما احتداه وفارق ما قصده السابق	المجموع (بالقريب)
22	299	409	122	116	44	1012
%02.17	%29.54	%40.41	%12.05	%11.16	%04.34	

فإذا كان مجموع أحكامه وانتقاداته يصل نحو 1012، فإننا نستطيع

توزيعها أولاً على عدة أحكام ليست متساوية ولا متجانسة في مضمونها؛ لأن

بعضها يرفض النص مبدئياً، والبعض الآخر يعترض على صياغته، بينما يقر في

أحيان أخرى يتفوقه أو على الأقل مساواته مع السابق. ولنتنظر في جدول ثان يتضمن توزيع النسب المئوية لأحكام ابن وكيع التي أنصف فيها المعتبي، فهي تحسب له:

المجموع	ما احتذاه وفارق	إنصافه وإعلان أحقيته بالمعنى	المساواة مع السابق
%56.80	ما قصد إليه السابق %04.34	%12.05	%40.41

وإذا أخذنا بهذه الطريقة في قراءة وتوزيع أحكام ابن وكيع، فإته يظهر دون شك أقرب إلى الناقد المنصف المحايد، بل إن نسبة %56.80 عالية قد تجعله يقترب إلى أنصار المعتبي. ومتابعة لنفس المنحى، فإن الجدول التالي يتضمن توزيع النسب المئوية لأحكام ابن وكيع التي أخذ فيها المعتبي فهي تحسب عليه:

المجموع	أبيات (فارغة)	أبيات قصر فيها	أبيات فسد	مختلة
%43.17	%02.17	%29.54	%11.46	%43.17

فقد ظهرت نسب ماأخذ بالضرورة أقل من نسب ما أنصفه فيه. لكن إذا علمنا أن المبدأ العام الذي اعتمده ابن وكيع في إعطاء الأحقية في المعنى للسابق في حالة تساوي اللاحق مع السابق، فإن النسب المئوية الخاصة بالمأخذ سترتفع، وستتغير نظرتنا إلى موافقه:

المجموع للمأخذ	حالات التساوي	المجموع
%43.17	%40.41	%83.58

ومن هنا ندرك معنى التحامل في سلب الفضائل عن المعتبي، والذي لم يصرح به ابن وكيع، بل أدركه القلماء وعبروا عنه في تقييمهم لنقده، أو أنه أخفاه كما قال إحسان عباس ولم يصرح به. فعدم موضوعية فابن وكيع لا تظهر

من خلال عبارته أو منهجه، بل من خلال النتائج التي اجتهد في إيصال القارئ إليها.

- تطبيق ابن وكيع على شعر المتنبي:

ربما كان من الملائم بادئ ذي بدء أن نحاول تحسس (منهج) ابن وكيع في نقد شعر المتنبي نقدا قائما على دراسة السرقات. وقد سبق أن لاحظنا أن نقده لم يقتصر على تتبع السرقات، ولم يحصر نفسه فيها، وليس ذلك - كما صرح به ابن وكيع نفسه - مظهرا من مظاهر تطور منهجي، بل لقد عبر عنه بعبارات هي أقرب إلى الدوافع الأصلية التي حدثت به إلى تأليف الكتاب؛ مثل الخوف من اعتقاد القارئ في المؤلف تقصيرا أو غفلة أو جهلا (73).

فقد حاول الاتجاه إلى مسح ديوان المتنبي مسحا شاملا، فالرغبة في إثبات تقصير المتنبي دفعته إلى عدم الاكتفاء بأمثلة كما فعل صاحب بن عباد أو الحاتمي، بل إنه يتخذ مظهر من يقدم عملا موضوعيا؛ لعدم اتصافه بالانتقائية. وشمولية الدراسة والمسح تجسدت في ناحيتين؛ درس نص ديوان المتنبي كله، والتعرض لجوانب النص المختلفة؛ معنوية أو بلاغية أو لغوية أو متعلقة بالسرقات. ويمكن أن نسجل طبيعة هذا البحث، فهو دراسة نصية بالدرجة الأولى، بمعنى أنها لا تتعلق بشخصية المتنبي أو أطوار حياته، بل اقتصر النقد فيها على التعامل مع النص فحسب، ثم هو دراسة تراعي البعد التاريخي والتطوري في تناول القصائد.

ولهذا اعتمد الترتيب التاريخي للقصائد، فبدأ بأول شعر قاله (74)، واتنبه إلى أن بعض شعره قد يكون من طور التدريب والتمرين؛ أي في الصبا (75)؛ مما يعني الاهتمام بعنصر الاختلاف في شعر الشاعر الواحد، كما أنه يعني كذلك أن الحكم عليه أو على النص يبقى نسبيا، يختلف من طور إلى طور، ومن مرحلة إلى أخرى.

فأين وكيع حدد منذ البداية وجهة نظره التي آمن بها، انطلاقاً من هذا التفاوت الذي اعتقده في شعر المتنبي، وعلى أساسه حدد مكانته في تاريخ الشاعر العربي ككل، فهو فاضل، وشاعر مجيد، وبلغ سديد، " ليس شعره بالصعب المتكلف، ولا اللين المستضعف، بل هو بين الرقة والجزالة، وفوق التقصير ودون الإطالة، كثيرُ الفصول قليلُ الفصول. ولكنه بعد هذا لا يستحق التقدير على من هو أقدم منه عصراً، وأحسن شعراً، كإبي تمام، والبحتري، وأشباههما " (76).

ولذا، فإن منهجه يبدو مختلفاً عن منهج شراح النصوص؛ لاتجاهه أكثر إلى عنصر النقد والتحليل في البحث، رغم وجود عنصر الشرح والتفسير في كثير من الأحيان في تطبيقاته، فقد سارت دراسته في نسقها العام وفق خطوات تكاد تكون ثابتة:

- يورد النص المستهدف، وهو بيت من قصيدة حسب ترتيبه فيها، وأحياناً بيتان.

- يقدم وصفا عاما له غالباً، وقد يوصله رواية، في أول نقده أو في آخره.

- يبدأ بنقد خله معنى أو مبنى أو معاً، ويناقش آراء غيره أو ما يتوقعه من اعتراضات.

- يذكر الأبيات السابقة التي يعتقد أنها الأصل المسروق منه.

- يبرر حكمه، بإبراز وجه السرقة ونوعها طبقاً للأقسام التي حددها سابقاً في الجزء النظري، ويحدد كذلك قيمة النص الفنية.

لكن هذه الخطوات لا تحضر دائماً بل تختلف من نص إلى آخر؛ ولذا فإن تدخلاته متنوعة ومختلفة، حسب العناصر التي يركز عليها في نقده، ومن ثم تختلف تدخلاته حجماً. ويمكن أن نقف عند أمثلة من تطبيقاته على المتنبي:

أ- فقد يختصر تحليله إلى أبسط الصور، فلا يتجاوز الإشارة إلى مصدر المعنى الذي أخذه منه المتنبي، ونمانجه كثيرة، منها مثلاً، وقال المتنبي (77):

جوابُ مُسألتي: أَلَمْ تُظَيِّرْ؟ ((وَلَا لَكَ فِي سؤَالِكَ لَا، أَلَا لَا))

أخذه من قول المعتز بالله:

قال العَشارُ: هل بَصُرْتَ بِمِثْلِهِ أَمْ هَلْ سَمِعْتَ بِهِ؟ فقلت: أَلَا لَا

فلم يتعد ملاحظة السرقة وإيراد الأصل الذي أخذ منه.

ب- وقد يكفي بمجرد دراسة النص بإيجاز دون الإحالة أو الإشارة إلى

السرقة، كما فعل عند قول المتنبى (78):

بَدْرٌ فَشَى لَوْ كَانَ مِنْ سؤَالِهِ يَوْمًا تَوَفَّرَ حَظُّهُ مِنْ مَالِهِ

" هذه مبالغة أعرب فيها، ولكن فيها مطعن؛ وكان يجب أن يشترط تغييره

عن خلفه في السخاء حتى يتوفر حظه من ماله؛ وإلا فإن كان سخاؤه معه باقيا

فالنصيب الحاصل له من ماله دون الأصل الذي فرقه سخاؤه، فكيف يوفر عليه

بعض ماله، وسخاؤه متلف كله .

فلم يدل على مصدر المعنى، لكنه اتجه إلى تقييم البيت؛ فهو نص مثير

ملفت للانتباه اعتمد مبالغة جيدة، لكنه لاحظ فيه - حسب تقديره - مطعنا، اهتم

بشرحه وإبراز وجه خله.

ج- ويتجه ابن وكيع أحيانا إلى تحديد السرقة ونوعها طبقا لتقسيمه،

وتقييم النص، كتطبيقه على قول المتنبى (79):

كَانَ الْفَجْرَ حَبًّا مُسْتَزَارَ بُرَاعِيٍّ مِنْ نُجْنَتِهِ رَقِيْبًا

قال ابن المعتز:

في ليلة ما راعني فيها سوى شبه النجوم بأعين الرقباء

" وهذا من استخراج معنى من معنى احتذى عليه، وإن فارق ما قصد

إليه. ولفظ المتنبى أرجح لأنه لما ذكر الحبيب ذكر الرقيب .

فما تضمنه نقده لا يتجاوز تحديد نوع السرقة، وكأنه يرى ذلك كافيا في

تحديد مستوى النص، ثم انتهى إلى الحكم بناء على موازنة بين النصين كما

يفهم.

د- وفي كثير من الأحيان يتوسع ابن وكيع في دراسته للنص، وفي مناقشة آراء المفسرين أو مناقشة الاعتراضات التي يتوقعها، سواء تعلقت بالمعنى وفهمه وتأويله، أو بصحة تهمة الأخذ وتحديد مصدره، أو بمستوى النص الفني، مثل وقوفه عند قول المتنبي (80):

وكلما لقي الدينارُ صاحبه في ملكه افترقا من قبل أن يصطحبا
هذا يدل على أن الممدوح لا يجتمع عنده مال بوجوده به جملة إنما يفرق
دينارا دينارا، لأن الدينار يفرق صاحبه قبل الصحبة، والعجيب أنه خبر بقاء
الدينار للدينار وسماء صاحبها وأعلم بافتراق يتقدم الصحبة، وكيف يسمى صاحبها
من لم يصحب؟ وكيف يجمع اللقاء والفراق في حال واحدة؟

وأصح من هذا قول مسلم:

تأتي البذورُ فتغنيها صنعةُ
وما يندس منها كفَ منتقد
لا يعرفُ المالُ إلا عند نافلة
ويومُ يجمعهُ للنهب والبيد

وواهب البذور المجتمعة أجود من واهب الدينار بعد الدينار، وقد دل
بقوله: لا يندس منها كف منتقد لأنه إنما يأمر بنقدتها لتخيرها، وهي عند مجيئها
توهب، فلا معنى لنقده، وزاد إثباته بقوله: لا يعرف المال إلا عند نافلة. ونكر أنه
يجمعه لبيده، فيذهب إلى معنى قول ابن الجهم:

ولا يجمعُ الأموالُ إلا لبذلها كما
لا تساقُ الهدى إلا إلى النحر
وقال النضر بن جوية:

قالت طريفة ما تبقى دراهمنا
وما بنا سرف فيها ولا خرق
إنا إذا اجتمعنا يوما دراهمنا ظلت
إلى طرق المعروف تستبق
فنكر اجتماعا يقع بعده تفريق، ونكر أنها تستبق إلى طرق المعروف؛
فاحتاط؛ لأنها قد تتصرف في تبذير أو شهوة محرمة. ولم يحتط أبو الطيب،
فكلام ابن جوية أرجح.

فإن قال قائل: قد قال بعد هذا:

ما يسكنُ الدرهمُ المنقوشُ صرنا
إلا يمرُّ عليها ثم ينطلق

قيل له: قد خبر عن الدرهم أنه قد يسكن صرته فقد قارب معنى أبي الطيب، لأنه يريد الجنس؛ لقول العرب: (قلَّ الدينار والدرهم في أيدي الناس). فيكتفي بالواحد الدليل على جنسه من الجمع، فهذا مراده. فإن قال قائل: كيف يكثر عندهم ما ليس في صرته؟ قيل لهم: جمع المال في الصرار يصلح للاقتناء، وإنما يريد أن المال إذا جاءهم فرقوه لوقته قبل ذلك.

ويكشف هذا المقطع الصورة العامة لأسلوبه في النقد، المبني على مراحل يمكن تصورها كما يلي:

تحديد النص ← البيت.

تأويل النص ← قراءة ابن وكيع: الممدوح لا يجتمع عنده مال فيعطيه جملة، بل يفرقه ديناراً ديناراً؛ لأن الدينار يفارق صاحبه قبل الصحبة.

← خلل المعنى والتعبير:

كيف لم يصطحبها وسماها صحبة؟

كيف يفترقان ويلتقيان في حال واحدة؟

← مقارنة النص بأصوله التي أخذ منها، وبيان أفضليتها:

نص (1) لمسلم بن الوليد:

واهب البدور المجتمعة أجود من واهب الدينار بعد الدينار.

توهب عند مجيئها فهي لا تنتقد ولا تتخير.

لا يعرف المال إلا عند نافلة؛ أي أنه يجمعه ليبيده.

نص (2) لطي بن الجهم:

هو ما قصده مسلم في آخر معانيه (الجمع للتفريق).

نص (3) للنضر بن جوية:

نكر أن الاجتماع يكون بعد التفريق.

بين أنها تستبق إلى طرق المعروف، وهو احتياط خلا منه شعر المتنبي

فقد تذهب الأموال لغير المعروف.

الاعتراضات والرد عليها:

← الرد على الاعتراض الأول:

البيت الموالي لابن جؤية يختلف عن معنى المتنبي؛ إذ نكر أن الدرهم قد يسكن صرته.

← الرد على الاعتراض الثاني:

كيف يكثر ما ليس مصرورا؟ جمع المال في الصرار للاقتناء، بينما هم يفرقونه.

فالمستويات الأساسية في نقده هي:

- مستوى الفهم والتأويل والتحليل

- مستوى البحث عن الأصل المسروق

- مستوى الحكم أو التقييم

وقد تتداخل أحيانا، فيكون عنصر الحكم متضمنا في مستوى الفهم والتأويل؛ كما هو في المثال السابق (ب) في مدح بدر. أو يتضمن تحديد نوع السرقة والحكم فقط مع تبريره كما هو في المثال الثالث (ج).

ورغم ذلك تبقى تهمة السرقة هي القضية المركزية في النقد الذي دار حول شعر المتنبي، ومن المهم الوقوف عند قول القاضي الجرجاني موجهها كلامه إلى خصوم المتنبي، ملخصا تصورهم للقضية: "ورأيتك وأصحابك أنحيتم في منازعة خصمكم على ادعاء السرقة؛ فقال قائلكم: ما يسلم له بيت، ولا يخلص من معانيه معنى؛ وما هو إلا لئب مغير، أو سارق مختلس" (81)، فقد جعله نقاده كما يقول إحسان عباس "لصا كبيرا" (82). ومن هنا تركيزهم على الأخذ الذي لم يكن في التشريع النقدي العام عندهم جريمة كبرى بل وسيلة للإبداع، ولكنه في حالة المتنبي تحول إلى تهمة ونقيصة، اجتهدوا وحرصوا على إثباتها للغض منه.

وقد حدد ابن وكيع - نظريا - منذ البداية، المبادئ العامة التي ستحكم دراسته لسرقات المتنبي (83):

أ- التزام الموضوعية، والإلتزام بالدليل.

ب- عدم ضمان إيراد جميع سرقاته، بل يقتصر فقط على ما بلغه علمه من مأخوذه؛ أي عدم اعتباره كل كلامه مسلوبا " ولا كل فضله مغسوب. وإذا جاء البيت لم ييلقي من أين أخذه مما يستحسن سلمته إليه، حتى يوجد له استخراج سرقة " (84). فرغم أن منهجه يقوم على المسح الشامل لنص السوان، إلا أنه لا يرى في الإمكان إعادة كل أبيته إلى مظهرها الأصلية:

- نظرا لنسبية معرفة الإنسان وإطلاعه على النصوص السابقة.

- ثم لأن شعره ليس كله مسروقا.

ج- اعتماد شرح ما أخذه أبو الطيب ولا أشرح [يقول] إلا ما يقع فيه المعنى " (85)؛ أي أن غاية الناقد الذي يدرس السرقات تتجه إلى الأبيات المهمة التي أنت نورا هاما في تأسيس مكتبة الشاعر، وصنع منزلته، ومكنته من التفوق والتقدم. وقد تكون هذه الفكرة مرتبطة باستراتيجية النقاد الخصوم؛ أي اهتمامهم بالعيون فقط؛ لأن إسقاطها من شعر المتنبي يثبت سرقتها هو إلغاء لقدرته الإبداعية أساسا.

د- عدم الاهتمام " بالأبيات الفارغات، والمعاني المكررات المرذذات " (86)،

فيورد شيئا قليلا منها خوفا من اعتقاد غفلته عنها، أو جهله بها. وهذه الفكرة نتيجة للمسلك السابق؛ لأن مكتبة الشاعر لم تقم على المعاني العادية أو العامة المشتركة، بل على الجيد منها. لكن ابن وكيع لا يهملها، خوفا من سقوط مكائنه هو كناقده، فهي مرتبطة إننا يبرز الكفاءة النقدية، وكذلك لأن المتنبي في نظره " لا يحقر شيئا، بل يأخذ الشعر الرفيع والوضع.. فيجب علينا الاهتمام بما اهتم به " (87).

ومنهجه في دراسة هذه السرقات يقوم على إيراد شعر أبي الطيب، ثم تحليل سرقاته وتحديد نوعها وأصولها الذي أخذت منه، وكل ذلك مع الحكم على

طبيعة ومستوى الأخذ (الأحقية في المعنى). لكننا في دراسة المصطلحات التي انبنى عليها خطابه في تطبيقاته، نلقى عددا من المفاهيم والمصطلحات تختلف عما قرره في أنواعها سابقا. وربما كان يحسن أن نشير في هذه القضية إلى نقطتين هامتين:

- تتعلق الأولى بإيمان ابن وكيع وكثير من النقاد القدامى، بحتمية تداخل النصوص أو السرقة كما أسموها، فهو ما لم، ولن يسلم منه شاعر.

- وتتعلق الثانية بملاحظة القاضي الجرجاني التي وردت على لسانه وهو يخاطب صديقه أو قارنه، والتي ينبهه فيها إلى (88) " أنك لست تُعدّ من جهاذة الكلام، ونقاد الشعر، حتى تميز بين أصنافه وأقسامه، وتحيط علما برتبته ومنازله، فتفصل بين السرقة والغصب، وبين الإغارة والاختلاس، وتعرف الإمام من الملاحظة، وتفرق بين المشترك...".

فقد لاحظ القدماء الصلة الوثيقة التي تتلقى في نقطة منها مجموعة من النصوص، وبالتالي فإن العلاقة بينها طبيعية ومعقدة في نفس الوقت، ولذلك نبه ابن وكيع مرارا إلى دور عنصر الفكر والتأمل في الكشف عن السرقة، لكن الظاهرة تتجاوز أحيانا ما قرره من مصطلحات وقواعد؛ بسبب تعدد واتساع تلك العلاقة بين النصوص، بل إن بلوغ مرتبة الجهد أو النقد موقوفة على كفاءة التمييز بين أنواع هذه العلاقة ودرجاتها كما أوضح الجرجاني.

(1) فقد اعتقد أمين الخولي وطه أحمد إبراهيم أن عدم وجود (علم النقد) عند العرب دليل على عدم وجود منهج، فقد خلت قائمة العلوم عند العرب منه، ينظر: تاريخ النقد العربي عند العرب لطفه أحمد، ص: 13، وهذا فيه نظر؛ لأن قائمة العلوم عند العرب في آثار كثيرة نكرت علم النقد، فهو مثلا الفصل الخامس من الباب الخامس من علوم العرب لدى أبي محمد عبد الله محمد بن يوسف الخوارزمي: مفاتيح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت (د.ت)، ص: 60، كما أنه من الثابت أن الممارسة النقدية تحولت إلى ممارسة مستقلة؛ أي صناعة كما قال ابن سلام أو صناعة كما قال ابن وكيع. وربما كانت من الأنسب فصل مسألة المنهج عن العلم، فهما مفترقان وإن تلازما في عدد من المستويات؛ ولهذا أمكن الحديث عن منهج فلسفي رغم أن الفلسفة مغايرة للعلم، وربما تكون البشرية قد عرفت المنهج قد أن تعرف العلم بمعناه النقي، وبه طورت العلوم. ومن أبرز من تعرض للمسألة محمد مندور في كتابه النقد المنهجي عند العرب، وانتهى إلى أن النقد العربي لم يعرف المنهج إلا في القرن الرابع، وبالضبط عند الأمدي والقاضي الجرجاني، ص: 22، فوقف طويلا عند منهج الأمدي في النقد وفي الموازنات ص: 99-100 و395، ومنهج القاضي الجرجاني في النقد، ص: 356. ويمكن مراجعة إسهامات الدارسين حول الموضوع ملخصة لدى مجدي أحمد توفيق: مفهوم الإبداع في النقد العربي، ص: 107 وما بعدها.

(2) محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب، ص: 357.

(3) إحسان عباس: تاريخ النقد الأبي عند العرب، ص: 301.

(4) صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربية، مصر

(د.ت)، ص: 9. ويبدو أن العلماء المسلمين في شتى فروع المعرفة، كانوا -

بإجماع الباحثين شرقا وغربا - أسبق من ديكرت إلى ذلك.

(5) صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر، ص: 9.

(6) صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر، ص: 10.

(7) المنصف، ص: 5.

(8) يوضح ابن منظور أن " الأس: أصل البناء "، لسان العرب، إعداد وتصنيف: يوسف خياط، دار لسان العرب، بيروت (د.ت)، (أسس)، 1|60، وفيه أيضاً: " نهج: طريق نهج: بين واضح.. وسبيل منهج: كنهج، ومنهج الطريق: وضحه. والمنهاج: كالمنهج "، اللسان (نهج)، 3|727.

(9) المنصف، ص: 52.

(10) المنصف، ص: 91.

(11) المنصف، ص: 69.

(12) المنصف، ص: 4-48-49-86-87-577... وينظر: إحسان

عباس: تاريخ النقد الأبي عند العرب، ص: 300-301.

(13) المنصف، ص: 87.

(14) المنصف، ص: 88.

(15) المنصف، ص: 249.

(16) المنصف، ص: 92.

(17) المنصف، ص: 93.

(18) المنصف، ص: 514.

(19) المنصف، ص: 25.

(20) إحسان عباس: تاريخ النقد العربي، ص: 300.

(21) توفيق الزبيدي، مفهوم الأبية في التراث النقدي، ص: 28 وما

بعدها.

(22) المنصف، ص: 350-352..

(23) المنصف، ص: 481 و 492.

(24) ابن رشيق: العمدة، ص: 102.

(25) أبو القاسم الأصفهاني: الواضح في مشكلات شعر المتنبي، ص: 28.

(26) المنصف، ص: 48.

(27) المنصف، ص: 2.

(28) المنصف، ص: 289.

(28) المنصف، ص: 289-290.

(30) المنصف، ص: 4.

(31) المنصف، ص: 48.

(32) المنصف، ص: 210.

(33) المنصف، ص: 526-527. وبيت المتنبي في ديوانه بشرح

البرفوقي، 3/347، وبيت أبي تمام في ديوانه، ص: 283 بصيغة: (يعطي ويحمد من يأتيه بحمده)، وبيت ابن الرومي في ديوانه، تحقيق: أحمد حسن بسنج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/1994، 1/256، وبيت البحتري في ديوانه، شرح: يوسف الشيخ محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/1987، 1/56.

(34) المنصف، ص: 99-106-109-125-136-161-251-

421-465..

(35) جمال الدين بن الشيخ: الشعرية العربية، ص: 35.

(36) بنظر مثلا: صاحب بن عباد: الكشف عن سرقات المتنبي، ص:

241، والحتمي: الرسالة الموضحة، ص: 4، والرسالة الحاتمية، في: التحفة

البهية والطرفة الشهية، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط1، ص: 144، والقاضي

الجرجاني: الوساطة، ص: 49-50-52، والعميدي: الإبتة، ص: 19.

(37) ابن رشيقي: العدة، 2/281.

(38) ابن نحية الكلبي، نقلا عن: اتجاهات النقد خلال القرنين السادس

والسابع الهجريين، لمحمد عبد المطلب، ص: 76.

(39) البلدي: الصبح المنبي، ص: 265.

(40) حسن الإمراي: المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين،

ص14.

- (41) حسن الإمراة: المتبى فى لراساة المسةشرفىن الفرنسىن،
ص: 307.
- (42) بلاشفر: أبو الطىب المةبى، ص: 398.
- (43) الءامى: الرساة الموضءة، ص: 1-2.
- (44) إءسان عباس: ءارىء النءء الأءبى عءء العرب، ص: 307.
- (45) ابن وكىع: المنصف، ص: 241.
- (46) إءسان عباس: ءارىء النءء الأءبى عءء العرب، ص: 311-312.
- (47) ابن وكىع: المنصف، ص: 5.
- (48) ابن وكىع: المنصف، ص: 195.
- (49) ابن وكىع: المنصف، ص: 48.
- (50) ابن وكىع: المنصف، ص: 48.
- (51) ابن وكىع: المنصف، ص: 85.
- (52) ابن وكىع: المنصف، ص: 4.
- (53) ابن وكىع: المنصف، ص: 4.
- (54) ابن وكىع: المنصف، ص: 2.
- (55) ابن وكىع: المنصف، ص: 288.
- (56) ابن وكىع: المنصف، ص: 48.
- (57) ابن وكىع: المنصف، ص: 2.
- (58) ابن وكىع: المنصف، ص: 392. والببىءان فى ءىوانه بشرء
البرفوفى، 1/239.
- (59) ابن وكىع: المنصف، ص: 392.
- (60) ابن وكىع: المنصف، ص: 406-407. والببىءان فى ءىوانه بشرء
البرفوفى، 4/195.
- (61) ابن وكىع: المنصف، ص: 407.

- (62) ابن وكيع: المنصف، ص: 513. والبيت في ديوانه بشرح البرقوقي، 338|3.
- (63) ابن وكيع: المنصف، ص: 514.
- (64) ابن وكيع: المنصف، ص: 48.
- (65) ابن وكيع: المنصف، ص: 326. والبيت في ديوانه بشرح البرقوقي، 89|3.
- (66) ابن وكيع: المنصف، ص: 326.
- (67) ابن وكيع: المنصف، ص: 534. والبيت في ديوانه بشرح البرقوقي، 352|3، أما بيت أبي تمام فهو في ديوانه، ص: 123.
- (68) ابن وكيع: المنصف، ص: 435.
- (69) ابن وكيع: المنصف، ص: 240. وبيت المتنبي في ديوانه بشرح البرقوقي، 60|2، وبيت البحري في ديوانه، 313|2.
- (70) ابن وكيع: المنصف، ص: 240.
- (71) ابن وكيع: المنصف، ص: 241. وبيت المتنبي في ديوانه بشرح البرقوقي، 62|2.
- (72) ابن وكيع: المنصف، ص: 241.
- (73) المنصف، ص: 85.
- (74) المنصف، ص: 88، و249. ويشير إلى ما سقط عن الراوي، ص: 96، وما خلت منه نسخة ديوان المتنبي التي اعتمدها، ص: 93.
- (75) المنصف، ص: 249.
- (76) المنصف، ص: 2.
- (77) المنصف، ص: 525. وبيت المتنبي في ديوانه بشرح البرقوقي، 364|3. وبيت المعز بالله لم أعثر عليه ولم يشر المحقق إليه.
- (78) المنصف، ص: 554. وبيت المتنبي في ديوانه بشرح البرقوقي، 365|3. ومن الواضح أن ابن وكيع قد اشتط في حكمه على البيت؛ إذ صرح

باعجابه لكنه راح يحاول إيجاد مطعن فيه. فلو كان الممدوح أحد السائلين لكان حظه جيدا من ماله، فالسائل عنده مقدم على نفسه دائما، وماله للوجود فقط، وما نكره ابن وكيع من اشتراط تغير الإنسان ليستقيم المعنى، هو نقل للنص من مستواه الفني إلى الكلام العادي، ولو فعل ذلك المتنبى لاعتبره بيتا فارغا؛ لأنه جاء بمعنى مبتذل.

(79) المنصف، ص: 608. وبيت المتنبى في ديوانه بشرح البرفوقي، 266|1. وليس بيت ابن المعتز في ديوانه، (دار بيروت)، ويوجد ما يشبهه، ص: 19.

(80) المنصف، ص: 396. وبيت المتنبى في ديوانه بشرح البرفوقي، 244|1. وأما أبيات النضر بن جوية، فأوردها البرفوقي نقلا عن الواحدي مع بيتين آخرين بترتيب مغاير.

(81) الجرجاني: الوساطة، ص: 178.

(82) إحصان عباس: تاريخ النقد الأبي عند العرب، ص: 39.

(83) المنصف، ص: 48.

(84) المنصف، ص: 48.

(85) المنصف، ص: 85.

(86) المنصف، ص: 85-87-88.

(87) المنصف، ص: 95.

(88) القاضي الجرجاني: الوساطة، ص: 183.